

К СЛОЖНОСТЯМ ЯЗЫКОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ

Г.З. МАХМАДБЕКОВА

К.ф.н., доцент

Общеуниверситетской кафедры немецкого и французского языков ТНУ.

Ш.Б. ЭШОНОВА

Старший преподаватель

Общеуниверситетской кафедры немецкого и французского языков ТНУ.

С.Г. ДЖУРАКУЛОВА

Ассистент

Общеуниверситетской кафедры немецкого и французского языков ТНУ.

Аннотация: В настоящей статье анализируются вопросы, связанные с языковым тестированием. Вопросы тестирования в преподавании иностранных языках до сих пор вызывают споры среди лингвистов, несмотря на то, что практика использования такого вида контроля существует уже давно. Автором высказано мнение, что тестирование представляет обширное поле в научной и учебной деятельности. Особенно это актуально с тестированием в сфере науки и техники. Технические термины представляет особую сложность для усвоения, так как язык науки является не только семиотической системой, но и неотделимой частью научной системы. В связи с недостатком или неправильной организацией речевой практики присвоение слов очень часто оказывается, как бы неполным: слово не выходит в сознании студентов на уровень смысла. Основная функция тестирования заключается в контроле или диагностики трудностей языкового материала для студентов, мерой определения эффекта обученности и способом прогнозирования успешности обучения.

Ключевые слова: имитация, идентификация, классификация, конструированные ответы, свободный ответ, семантизация.

В настоящее время построение теории обучения иностранному языку является очень важным. Предположением является то, что лучшим преподавателем является тот, кто разрабатывает аудиторные методы и приемы полученные из комплексного знания всего процесса изучения языка, того что происходит внутри обучаемого и обучающего и при их взаимодействии. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы тестирования лексики по иностранным языкам.

Что такое тест? Тест, говоря простыми словами, метод измерения способностей или знаний человека в данной области. Определение захватывает основные компоненты теста. Тест, самое первое – это метод. И этот метод обычно требует исполнения или действия со стороны тестирующего или тестируемого, или обоих. Метод может быть довольно интуитивным или неформальным, как в случае оценки правильности произношения без подготовки. Или же он может быть довольно подробным и структурированным, как при многовариантном методе, в котором правильные ответы уже были определены некоторыми объективными, предметными способами.

Вопросы тестирования в преподавании иностранных языках до сих пор вызывают споры среди лингвистов, несмотря на то, что практика использования такого вида контроля существует уже давно. Основная функция тестирования заключается в контроле или диагностики трудностей языкового материала для студентов, мерой определения эффекта обученности и способом прогнозирования успешности обучения. В понятие тестирования входит, с одной стороны, техника составления заданий контрольного типа, в нашем случае тестирование лексики технического профиля. Уровень овладения словом справедливо

связывают с двумя типами навыков: 1) языковые или дискурсивные навыки, которые содержат операции по анализу значения и формы слова, а также включение слова в словосочетание и предложение вне коммуникативных актов на иностранном языке; 2) речевые лексические навыки, реализующие единство семантических и слухомоторных образов слов в речевой деятельности. Так, Шебеко Н.С. выделяет следующие этапы становления речевого механизма: а) выбор слова; б) замещение словом свободного места при порождении высказывания; в) сочетание слов; г) ситуативное воспроизведение слова в речи. [10, с.15]. Все виды лексических навыков и этапы становления речевых умений связаны с выполнением трех видов учебных действий: рецепцией, репродукцией, продукцией. Они могут явиться удобным средством установления соответствия между характером текстового задания уровнем овладения словом. Тем языковым единицам, которые находятся на уровне рецепции, в текстах могут соответствовать задания на имитацию, узнавание (идентификацию), различие и классификацию. Задания на дискриминацию, классификацию, различного вида упорядочивания являются достаточными для элементов, находящихся на уровне репродукции. Для этих обоих уровней упорядоченности языкового материала в основном свойственна техника так называемых конструированных ответов (*constructed answers*), при которых свобода речевого акта ограничена. Хорошо усвоенный языковой материал, находящийся на уровне продукции, может входить как в тематическую часть контрольного задания, составляя фон выполнения учебного действия, так и быть целью контрольного задания, представлять его своеобразную тему (*rhema* - англ. - изречение). Форма конструированного ответа менее типична для текстовых заданий этого уровня, она уступает место свободному ответу (*free response*) различных степеней сложности [11, с. 12].

Отмечается также определенная зависимость между уровнем усвоения языкового материала и лингвистическим уровнем текстовых заданий.

Наиболее частым случаем нарушения валидности по содержанию является несоответствие между хорошо упроченным языковым материалом, находящимся на уровне продукции, и формальным или облегченным видом его тестирования. Это несоответствие снижает меру требовательности, закладываемую в тест. Чтобы избежать этого, по крайней мере в отношении хорошо упроченного материала, следует стремиться к изоморфизму (греч. - *одинаковая форма, тождественность*) заданий теста и предполагаемой речевой деятельности. Тестовые задания, сами по себе, несут некую сложность в их оформлении. Зачастую представляется сложным тестировать научно-технический материал, подлежащий усвоению.

Многие лингвисты полагают, что выполнение тестовых заданий является простым заучиванием, и поэтому не приносит пользу в овладении иностранным языком. Как известно, первые исследования процесса обучения языкам принадлежат английским лингвистам Дж. Уотсону и Э. Ториндаю представителями ортодоксального бихевиоризма (наука о поведении человека), которые понимали научение как процесс приобретения и сохранения навыков, как приспособление к среде на основе дрессуры [13, с.21].

В своей работе «Язык и культура» Е. М. Верещагин и В.Г. Комаров определяют межкультурную коммуникацию как «адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта. Принадлежащих к разным национальным культурам» [5, с.35]. Для того, чтобы взаимопонимание состоялось и не произошли нежелательные явления и сбои в акте межкультурной коммуникации, необходимо формировать межкультурную компетенцию у будущих специалистов в сфере научно-технической тематики. Из анализа целенаправленного обучения следует, что успех учения с помощью учебных тестов, результативность их использования зависит от того, как планируется и организуется эта сторона обучения.

Каждый отрезок учебного материала – вне зависимости от способа его презентации содержит трудные для усвоения языковые единицы. Технический материал представляет особую сложность для усвоения, так как язык науки и техники является не только

семиотической системой, но и неотделимой частью всей научной системы. В связи с недостатком или неправильной организацией речевой практики присвоение слов очень часто оказывается, как бы неполным: слово не выходит в сознании студента на уровень смысла.

Переход к социально обобщенному содержанию слова – его значения – к индивидуальному содержанию – смысла совершается в познавательной и коммуникативной деятельности человека [3, с. 25]. Для лексического тестирования имеет большое значение принципы семантического извлечения слов иностранного языка из памяти. Именно смысл как субъективная категория, формируемая на базе объективных значений, является конечным звеном переработки языковой информации в голове участника коммуникации [5, с. 43].

Эффект недотренированности слов, приводящий к нечеткости образа, является серьезным препятствием к развитию всех навыков речи. Справедливо писала Е.А. Крашенинникова о том, что «тенденцию памяти создавать нечеткие образы надо нейтрализовать с самого начала заучивания: запоминать следует только хорошо, до конца понятые явления, не допуская приблизительных запоминаний[6., с.23].

Закономерность восприятия слов заключается в ориентации внимания на ключевые слова, несущие наибольшую информацию о его форме.

Значительное число ошибочных вариантов, связанных со слабо выраженной в сознании студентов категоризацией, приходится на морфологические категории в пределах одной части речи. **Например:**

Find the sentence in Participle II.

- A) The man making report on isotopes is professor, master of Natural sciences;
- B) The audience attentively listened to the student making his speech on the properties of electricity;
- C) Everything written here is quite right;
- D) The lecturer answered to the question of the audience;
- E) Who is the man speaking to the academician? [2].

Многие студенты, хорошо осознавая, что тестовое слов «written» представляет собой форму Past Participle, все же выбрали ответ **D**, где указан глагол write в Past Indefinite Tense. Конструкции с причастным и деепричастными оборотами также представляют трудности.

Например:

Find the sentence in Active Voice.

- A) Scientific theme of the applicant is discussed by members of scientific council;
- B) I 'am sure a lot of questions will be discussed at the conference the day after tomorrow;
- C) The experiment has been already carried out by the scientists;
- D) Festivals of folk songs are attended by a lot of people annually;
- E) English is spoken all over the world. [2].

Тестирование как область прикладной психологии предполагает введение сравнимых количественных единиц, отражающих характеристики тематики текста. Значительная часть тестовых заданий по лексике строится на основе различного рода тематических слов.

Например:

1. Magnitude of any ... (физическая величина) must be determined in terms of some appropriate units.

- A) physical units; B) physical quantities); C) physical phenomenon; E) physical elements.

2. These units must be ... (определены) in terms of their observing effects obtained in experiments.

- A) define; B) is defining; D) to define; E) has defined;

3. Absolute ... (измерения) are rarely undertaken.

- A) measures; B) measurement; C) to measure: D) units; E) objects; [2].

Если исходить из таких уровней учебных действий с лексикой, как узнавание, то индексы трудностей позволяют судить, на какой из указанных уровней может претендовать то или иное слово. Например, в тесте следует завершить предложение. Задание в этом случае

основываются на степень продуцирования языкового материала, с учетом уровня компетенции студента.

The science of physics has two basics _____

A) sstructures; B) objectives; C) parties; D) organizations; E) administrations.

Physics originated in the _____

A) 17th century; B) late 18th century; C) at the beginning of 18th century; D) end of 19th century; E) at the middle of 20th century.

The word physics originated from _____

A) Greek; B) Roman; C) Italian; D) English; E) German [2].

Использование той или иной техники лексического тестирования связано с решением целого ряда проблем. В общих чертах они сводятся к следующим:

1. Какой уровень владения языковым материалом должен быть отражен в тесте – узнавание или продуцирование? Это важно в связи с тем, что должна быть адекватность приемов тестирования и уровня лексических навыков по пройденному учебному материалу.

2. Ограничивать или не ограничивать ответ студентов в содержательном и формальном отношении. Решение этого вопроса определяет экономичность теста.

3. На какие приемы тестирования ориентирует сам языковой материал.

4. Контролировать ли лексику в контексте или вне контекста? Необходимо также учитывать. Имеет ли лексическая трудность парадигматический или синтагматический характер.

5. Использовать ли в тесте только изучаемый язык или прибегать к родному?

Тестируется ли язык или речь? В теории тестирования эту проблему условно обозначают «Language versus real life» (язык против жизни). Тестировать язык – это значит брать за основу тестовых заданий явления системы языка и подбирать лексический материал так, чтобы студенты демонстрировали понимание языкового материала. Сюда входит и проверка грамматических правил. Тестировать речь – это значит брать за основу выполнения задания те внеязыковые отношения, которые заложены в конкретном языковом высказывании.

По своему характеру тестовые задания относятся к проблемным ситуациям, т.е. таким отношениям между студентом и условиями его деятельности. Задача тестируемого состоит в таком решении проблемной ситуации, чтобы состоялась одновременная передача языковой и внеязыковой информации, и адекватность языковым нормам должна сопровождаться передачей какого-либо смысла. **Например:**

The symbol for current is

Ampere; B) Joule; C) Volt; D) Watt; E) Newton

The electric..... can flow only through liquids.

A) unit; B) measurement; C) current; D) phenomenon; E) element

The alternating current flows in one

A) direction; B) direct; C) current; D) period; E) element

A battery is the simplest source of..... for the direct current.

A) Power; B) force; C) strength; D) powerful; D) current [2].

Предпосылкой выполнения этих заданий является знание студентами смыслового и функционального содержания языковых единиц, и их отношений в составе задачи. К операциям тестовых заданий можно отнести выделение и идентификацию объекта, сопоставление объектов, расположение по какому – либо порядку, трансформация, завершение, обобщение, исправление, оценка информации, и т.д. Наиболее частыми техническими приемами, отражающим эти вербальные операции, являются: 1) множественный выбор (*multiple choice*); 2) завершение (*completion*); 3) действия с группировками; 4) сопоставление (*matching*); 5) трансформация (*transformation*); 6) интерпретация (*interpretation*); 7) ответы на вопросы; 8) расположение по порядку (*arrangement*); 9) исправление (*correction*).

Множественный выбор тестирования является самой популярной в технике тестирования научной тематики. В своем классическом виде тестовое задание по технике множественного выбора состоит из основного задания (*stem*), в которой создаются смысловые предпосылки решения заданной проблемной ситуации, и разрешающей части, включающей правильный ответ (*response*) и несколько неверных ответов – отвлекающих (*distracts*).

Одним из принципов языкового тестирования является стремление избежать усиленного размышления и припоминания (*heavy response and heavy memory factors*). Акцент на проверку знаний, речевых навыков и умений не позволяет использовать в тестировании сложные в логическом и информационном отношении задачи. Особую трудность представляют научно-технические тексты.

Традиционно при критике множественного выбора называют следующие его недостатки:

- *опасность непроизвольного запоминания ошибочных ответов;
- *возможность слепого угадывания по формальным признакам;
- *не слишком высокий уровень интеллектуальной активности из-за готовых формулировок в ответе;
- * ориентация на результат, а не на процесс размышления.

Предложенные варианты ограничивают поиск решения и могут способствовать быстрому выдвижению гипотезы решения.

Вне контекстная семантизация слова часто организуется в тестах на межъязыковой основе, при которой слово или словосочетание родного языка может находиться как в основе задания, так и в его разрешающей части. Обычно использование родного языка происходит тогда, когда существует трудность схематизации слова из-за наличия сходных слов, в частности словарного гнезда: **Например:**

1.Переведите следующие слова

Переменный ток: A) A.C.; B) D.C.; C) F.C.; D) P.C.; E) T.C. [1].

Таким образом: A) Thus; B) therefore; C) thereby; D) there; E) so.

В тестах на терминологию ответ и отвлекающие иногда строятся на однотипных словосочетаниях, включающих общее слово: **Например:**

Проводить эксперимент:

- A) to carry out an experiment;
- B) to bring an experiment;
- C) to begin an experiment;
- D) to start an experiment
- E) to experiment.

Использование двуязычия в тестировании особенно эффективно, когда иностранное слово имеет интернациональный характер и соотносится с несколькими словами родного языка: **Например:**

Complexion:

- A) комплект (набор вещей);
- B) комплекс (психологическая характеристика);
- C) цвет лица;
- D) комплекция (фигура человека);
- E) завершение.

Переходя к семантическим приемам составления отвлекающих ответов, можно задаться вопросом: существует ли закономерность тестирования значения каждого слова по технике множественного выбора? Можно ли наметить какую – либо регулярность при подборе отвлекающих ответов для индивидуального слова. Прием множественного выбора с завершением используется для завершения в сочетании с выборочным ответом ситуации типа: причина, условие – следствие, объяснение какого-либо действия: **Например:**

Physical laws laid down by Ohm were moreany that had gone before.

A) stable; B) stability; C) extensive D) extensively; E) strict.

Непрерывным условием всех этих заданий является максимальная эксплицитность ситуации (лат. разъяснение). Особенно трудными для студентов являются тестовые задания, где пропуск находится в самом начале высказывания: **Например:**

1..... are fundamental physical quantities.

A) time as mass and length;

B) physical phenomenon;

C) electric current;

D) physical measurement;

E) rule. [2].

Прием завершения относится к категории так называемых свободных ответов и, следовательно, представляет собой более сложный вид тестирования, чем все виды готовых ответов.

Хочется отметить, что в тесты следует включать такие задания, при выполнении которых обучающиеся становились бы участниками иноязычного общения. Именно такие задания используются для проверки продуктивных умений. Это может быть решение проблемы в группе, написание приглашения, ответного письма. Как уже отмечалось выше, тесты дают возможность достаточно эффективно выявить степень успешности овладения языком. В этой связи возникает обоснованное стремление в качестве контролирующего средства использовать преимущественно тестовый контроль, так как результаты достаточно объективны и их удобно сопоставлять.

В заключение хотелось бы отметить, что тестовый способ проверки знаний - быстро развивающееся направление на стыке педагогики, теории измерений, математического моделирования, статистики. Развитие тестирования вносит существенный вклад в процесс реформирования отечественной системы образования и ее интеграцию в мировое образовательное пространство [7].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимова Ю.А. Сокращение технических терминов в лексической системе английского языка. Автореф. дис.канд. филол. наук. Саратов, 2012.
2. Афзали М.К., Махмадбекова Г.З., Английский для студентов по специальности «Электроэнергетика и электротехника». / М.К.Афзали, Г.З. Махмадбекова Изд-во «Сармад-Компания», Душанбе, 2018. - 300с.
3. Бернштейн М.С. К методике составления и проверки тестов. В.П.1989. № 1, с54.
4. Бутова З. И. Качественный анализ заданий теста по методу Э. Инграмм. ИЯШ. 1987, № 1.
5. Верещагин Е. М, Комаров Г.В. Язык и культура. М., 1998
6. Крашенинникова Е.А. Проблема контроля и метод тестов. М., 1999.
7. Матушанский Г. У. Педагогическое тестирование в России // Педагогика. 2002. № 2. С. 15-21.
8. Педанова М.А. Трудность усвоения слов как один из факторов, обуславливающих выбор того или иного методического приема в обучении лексики.- В кн. : Вопросы методики преподавания иностранным языкам. Пермь, 1985.
9. Раппопорт И.А. Опыт разработки стандартизированного теста. ИЯШ, 1990. №1.
10. Шебеко Н.С. Контроль лексического материала по английскому языку. М, 2000.
11. Clark J.L Foreign language Testing. Theory and Practice. Philadelphia. 2000, p23.
12. Lado R. Language Testing. New York. 2000. p34.
13. Valette V.R. Modern Language Testing. N.Y. 1999.p22.